

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТА СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Аскарова Бахытгуль Полатовна

Доцент кафедры административной
деятельности Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан, доцент, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087493>

В современных условиях, наличие глобальной проблемы борьбы с преступностью, предполагает совершенствование технологии взаимодействия между экспертными подразделениями и органами следствия имеющее особое значение в расследовании особо тяжких преступлений, при совершении которых применяется огнестрельное оружие или взрывчатые вещества и, следовательно, в обязательном порядке назначаются и проводятся баллистические экспертизы.

Необходимо отметить, что оружие это универсальное средство, предназначенное для поражения целей – людей и объектов[1, с.11]. Это свидетельствует, что при помощи огнестрельного оружия совершаются особо опасные преступления и для их качественного расследования используется судебно-баллистическая экспертиза. Данный вид экспертизы проводится для исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их применения, с целью установления фактических данных, имеющих значение для расследования уголовного дела. В связи с этим к заключениям экспертов в сфере баллистики предъявляются повышенные требования. Заключение должны быть научно обоснованы, выводы объективны и достоверны [2, с.3].

Проведенный анализ теории и практики взаимодействия экспертных подразделений и следственных органов показывает, что необходимо определить единое понимание взаимодействия. Так, Г.А.Абдумажидов затрагивая общие аспекты взаимодействия указывает на необходимость учета продолжительности по времени, подчеркивая, что взаимодействие может быть одноразовым, кратковременным и долговременным [3, б. 18].

Совершенствование расследования преступлений связанных с огнестрельным оружием предполагает оптимизацию криминалистической тактики взаимодействия эксперта и органов, осуществляющих расследование, которые, в силу предоставленных им полномочий активно участвуют в процессе доказывания. Данную

деятельность можно определить как экспертно-криминалистическую, под которой понимается специальная функция эксперта или специалиста направленная на обнаружение и фиксацию доказательственной информации. Эта функция осуществляется в форме участия эксперта в качестве специалиста при проведении следственных действий и посредством вынесения заключения эксперта основанного на постановлении следователя, дознавателя или должностного лица осуществляющего доследственную проверку.

Р. С. Белкин отмечает, что в «контексте общей теории судебной экспертизы, объектом которой служит практическая экспертная деятельность, такая частная теория имеет, на наш взгляд, право на существование, поскольку отражает самостоятельное и к тому же весьма существенное направление экспертной практики» [4, с. 297].

Эффективность борьбы с преступностью требует совершенствования существующего механизма взаимодействия эксперта с органами следствия при назначении баллистической экспертизы, от результата которых зависит быстрота и качество раскрытия, и расследование преступлений. Следует отметить, что баллистическая экспертиза относится к традиционным видам криминалистической экспертизы, которая дает заключения по оружию, боеприпасам и следам их применения. При этом экспертиза разрешает вопросы, связанные с определением оружия как огнестрельного, его идентификации по имеющимся продуктам выстрела (гильзам, пулям, снарядам, пыжам, дробям и др.).

При осуществлении взаимодействия в процессуальной форме эксперт выполняет свою функцию посредством участия, как специалист или эксперта участвующего в проведении различного вида экспертных исследований среди которых особое место занимает судебно-баллистическая экспертиза.

В первом направлении эта функция реализуется в ходе осмотра места происшествия, следственном эксперименте. Например, в ходе осмотра специалист может установить, что способствовало определению вида оружия или боеприпасов, отнесения его к определенному типу огнестрельного оружия и иные обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения или преступления.

Во втором случае, эксперт, используя свои специальные знания, действует на основе полномочий, которые определяются ему уголовно-

процессуальным законодательством как эксперту. При этом установив обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, эксперт указывает на них в своем заключении. При производстве экспертиз он может выявить такие обстоятельства как по заданию лица осуществляющего доследственную проверку, расследующего уголовное дело, так и по собственной инициативе. В последнем случае эксперт информирует об этом соответствующее должностное лицо, который может ему предоставить дополнительные материалы или внести в постановление новые вопросы.

Одной из наиболее важных процессуальных форм взаимодействия специалиста со следователем является помощь в постановке вопросов эксперту, что является очень важным не только для правильного их решения при производстве экспертизы, но и для объективного и всестороннего расследования материалов уголовного дела.

По мнению А.А. Матчанова решение задач повышения эффективности экспертной деятельности в целях раскрытия преступлений должно быть сопряжено с дальнейшим укреплением технологии взаимодействия со следователем, дознавателем, органами осуществляющими доследственную проверку и оперативно-розыскную деятельность [5, с. 117]. Это способствует укреплению сотрудничества этих структурных подразделений между собой и, с еще большей популяризацией возможностей этой работы и стимулирования ее результатов.

В заключение можно сделать вывод, что алгоритм взаимодействия эксперта с дознавателем, следователем и органами, осуществляющими доследственную проверку, позволяет успешно решать широкий круг задач идентификационного и диагностического характера, связанных с исследованием огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрела. При этом применяются современные достижения криминалистической науки, которые способствуют оптимизации алгоритма расследования.

Литература:

1. Карданов Р. Р. Концепция создания и использования информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2007. – С.11.
2. Хасанов Ш.Х. Сборник образцов заключений по баллистической экспертизе: Учебно-практическое пособие / Ш.Х. Хасанов, А.Д. Хусанов, Т.Б. Маматкулов. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. – С.3.

3. Криминалистика/ Г.А. Абдумажидов ва бошқалар. Ж.2. – Т., 2003. – Б.18.
4. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001. – С. 297.
5. Матчанов А.А. Криминалистическая тактика назначения и проведения экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений. Монография – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2004. – 144 с.
«Материалы вычитаны, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию материалов в свободном электронном доступе»
14 сентября 2024 года

